

XALQ DOSTONLARINI O'RGANISH ZARURIYATI

Sattorova Mahliyo Abdumalik qizi

Qarshi Davlat Universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada folklor san'ati va xalq dostonlarining xalqimiz ma'naviy hayotida tutgan o'rni, uning ahamiyati, sohani o'rganishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar va tadqiqotchilarning fikrlari keltirilgan. Shuningdek, san'atning ushbu turiga qaratilayotgan yuksak e'tibor namunalari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: folklor, doston, ertak, baxshi, matal.

KIRISH

Folklor barcha san'atning boshlanishi, sarchashmasi, shu sababli ham boshqa ko'pgina san'atlar bilan uyg'unlikka ega, shuning bilan birga hech biriga o'xshamagan o'ziga xosligi bilan ajralib turuvchi alohida san'at turidir. Bu soha o'z ichiga musiqa, raqs, hunarmandchilik, tasviriy, badiiy va boshqa san'atlar bilan bog'liq tasavvurlarni qamrab oladi. Boshqacha qilib aytganda, og'zaki ijod xalqning o'tmishi, buguni va kelajagini o'zida ifoda etuvchi, uning taqdiri bilan chambarchas bog'liq ijodiy jarayondir. Shuning uchun ham allomalarimiz uni el adabiyoti deb atagan. Biror bir xalqning qanday xalq ekanligini bilish uchun dastavval uning milliy an'alariga, urf-odatlariga nazar solish lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek dostonchiligi ijro usuliga ko'ra xilma-xil ko'rinishga ega ekanini ko'rib chiqdik. Taniqli olimlar V.M.Jirmunskiy, H.T.Zarifov, M.Saidov, T.Mirzaev, B.Sarimsoqovlarning o'rganish natijalariga ko'ra dostonlar mazmunan ham maqol, ertak, qo'shiq singari turlarga bo'linadi. Olimlarimiz tasniflarida farqlar borligini qayd qilgan holda, umuman, dostonlarni mazmunan quyidagi turlarga bo'lishni ayrim manbaalarga ko'ra quyidagicha bo'lgan deyiladi [1]:

1. Qahramonlik dostonlari (“Alpomish”).
2. Ishqiy-romantik dostonlar (“Ravshan”, “Kuntug‘mish”).
3. Jangnoma dostonlari (“Yakka Ahmad”).
4. Kitobiy dostonlar (“Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Sayyod va Hamro”).
5. Tarixiy dostonlar (“Oysuluv”).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Xalq ijodi bu chinakam ma’nodagi doimiy o‘zgarish, doimiy harakatdagi san’atdir. Ya’ni, xalq ijodi namunalari har galgi ijroda an’analarning davomiyligini saqlagan holda muttasil yangilanib, o‘zgarib, mukammallashib boraveradi. Shuning uchun ham xalq ijodi namunalari rang-barangdir. Ana shu rang-baranglik xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xosligini ta’minlab beruvchi eng muhim jihatlardan biridir. Xalq og‘zaki ijodi namunasi bor-yo‘g‘i og‘zaki ijro etilgani uchungina emas, balki og‘zaki o‘zlashtirilib, og‘zaki ijro etilib, og‘zaki tarzda meros qoldirilishi, boshqacha aytganda, har galgi ijro jarayonida qayta yaralishi bilan farqlanib turadi. Folklorshunos olimlar ta’kidlaganidek folklorda qo‘shiq yo‘q, balki qo‘shiqning ijro holati, ijro jarayoni mavjud. Bu fikrni xalq ijodining boshqa janrlariga ham tadbiq etish mumkin.

G‘urur bilan aytishimiz mumkinki, bizda dunyo folklori namunalari bilan bemaolol bellasha oladigan doston, ertak, maqol- matal, qo‘shiq, afsona va rivoyatlarimiz bor. Yurtimizda bugungi kungacha yozib olingan dostonlar sonining o‘zi 400 tadan oshib ketadi. Boshqa janr namunalari variantlari esa ko‘plab jildlarni tashkil etadi. Bu rostakamiga chinakam ulkan xazinadir. Bunday bebaho meros hamma xalqqa ham nasib etgan emas. Shunday ulkan og‘zaki merosga ega xalqning yozma adabiyotining ham rang barangligiga, boy ekanligi shak-shubhasizdir.

Har qanday san’at folklordan boshlanadi, degan gap bugun paydo bo‘lgan emas. U uzoq yillik hayotiy kuzatish, ilmiy tajribaning hosilasidir. Haqiqatdan ham tasviriy san’at, hunarmandchilik, musiqa, raqs, badiiy va hokazo san’atlarning avvali-boshi, yuzaga kelishi bevosita xalq og‘zaki ijodiga, xalqning ilk tasavvur va ishonchlariga borib

taqaladi. Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan ham bugun madaniyat va san'atning barcha tur va yo'nalishlarini keng rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotgani nafaqat mamlakatimiz fuqarolari balki, xorijliklarning ham e'tirofiga sazovor bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.

Ayni vaqtda hozirgi globallashuv davrida, tijorat vositasiga aylangan "ommaviy madaniyat", shou-biznesning salbiy ta'siri tobora kuchayib borayotgan murakkab zamonda har qanday milliy madaniyatning bulog'i bo'lgan folklor san'atiga e'tibor va qiziqish, afsuski, susayib borayotgani ham sir emas. Holbuki, folklor san'ati, ta'bir joiz bo'lsa, bu – insoniyatning bolalik qo'shig'idir. Mana shunday noyob va buyuk san'at bugungi kunda shunchaki madaniy yodgorlik namunasiga aylanib, ko'p joylarda unutilib ketayotgani, himoya va muhofazaga muhtoj bo'lib turgani – bu ham davrimizning achchiq haqiqatidir. Ushbu go'zal va betakror san'atning yo'qolib ketishi san'at ahlini ko'proq tashvishga soladi. Shu sababli tengsiz ma'naviy boyligimiz bo'lmish mumtoz san'atni, xalq ijodining nodir namunalari asrabavaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish jahondagi ilg'or fikrli olimlar va san'atkorlarning, davlat va jamoat arboblari, barcha madaniyat ahlining ezgu burchidir," - deya takidlaydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev.

Darhaqiqat, bugun folklor san'atiga va halq dostonchiligiga berilayotgan yuksak e'tibor natijasida o'lmas qadriyatlarimiz, milliy urf-odat va an'analarimiz, dostonchilikning nodir durdonalari yangidan ko'z ochmoqda desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Folklorning yozma adabiyotga ta'siri masalalari Alisher Navoiy zamonida qanday dolzarb ahamiyatga ega bo'lsa, bugun ham xuddi shunday. Alisher Navoiyning barcha asarlarida biz folklorga ijodiy yondoshuvni, milliylikka suyanib, umumbashariy qadriyatlar ulug'langanini kuzatamiz. Bu an'ana Navoiy, Bobur zamonidan so'ng Abdulla Qodiriydan to bugungi kunda ijod etayotgan adiblarimizgacha, Cho'lpondan to

zamonamiz shoirlarining izlanishlarida ham u yoki bu darajada davom etyapti. Faqat bizda emas, dunyo adabiyotida ham shu hol kuzatilmoqda. Aytish mumkinki, so‘nggi yuz yillikda adabiyotda folklor va dostonchilikka qayta yuzlanish davri boshlandi. Joys, Borxes, Markes, Kafka, Kavabata kabi adiblar ijodi buning misolidir. XXI asrda dunyo miflariga qaytadan murojaat, yangicha talqin qilish davri, neomifologizm davri boshlandi desak, yanglishmagan bo‘lamiz. Folklor har bir ijodkorga o‘z yo‘li, uslubi, o‘zligini, o‘q tomir ildizini topishga yordam beradi. Lotin Amerikalik ulug‘ adiblardan biri Xorxe Luis Borxes [2]:

«Adabiyot mif bilan boshlanib, mif bilan tugaydi», – deydi. Buni boshqacharoq qilib aytadigan bo‘lsak, har qanday san’at, jumladan, badiiy so‘z san’ati ham folklor bilan boshlanib, folklor bilan birga taraqqiy etadi.

Folklor va tarix chindan ham dolzarb mavzu. Zero, epos, ya’ni og‘zaki ijod namunasi bo‘lgan dostonlar shunchaki badiiy asar emas, balki xalqning tarixi, madaniyati, urf-odat va an’analari, tafakkur tarzini o‘zida mujassam etgan milliy qomus hamdir.

Birgina «Alpomish» dostonini olib qaraylik. Mazkur doston nafaqat o‘zbek, balki dunyo dostonchiligida alohida mavqega ega, tarixiy asoslari qadimiy, badiiy jihatdan yuksak epik ijod namunasi hisoblanadi.

Bu doston ko‘p va xo‘p o‘rganildi. Biroq hali bu dostonning jahon folklorshunosligidagi o‘rni, mifologik asoslari, badiiy qatlamlari takror va takror o‘rganilishni talab etadi.

Xalq og‘zaki ijodidagi “Doston” folklorshunos olimlarning diqqatini alohida o‘ziga jalb etgan, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi tarkibida eng ko‘p o‘rganilgan, katta

munozaralarga sabab bo'lgan, qolaversa, o'zbek xalq og'zaki ijodi merosini butun dunyoga ma'lum va mashhur qilgan janrdir [3].

Dostonni olimlar sinkretik janr deb biladilar. «Sinkretik» so'zi yunoncha birlashgan; qism, bo'laklarga ajralgan ma'nosini beradi. Doston haqida gap borganda, sinkretik so'zi bu janrdagi asarlarda so'z, musiqa, xonandalik, hofizlik, badiiy o'qish, notiqlik, aktyorlik san'atlarining uyg'un namoyon bo'lishini izohlaydi. Haqiqatan ham, Bola baxshi (Qurbonnazar Abdullaev), Chori baxshi Xo'jamberdiev, Shomurod baxshi Tog'aev, Qahhor baxshi Qodir baxshi o'g'li Rahimov ijrolarini bevosita ko'rish va eshitish jarayonida yuqorida qayd etilgan san'atlarning to'liq go'zallikda uyg'unlashuvini, qo'shimcha ravishda bu ijrochi va ijodkorlarda badiha san'ati mahorati to'liq namoyon bo'lganini ko'rganmiz. Ustoz Muhammadnodir Saidovning yuqorida qo'ygan to'rt talabiga ko'ra doston haqida to'liq tasavvur hosil qilish uchun baxshining bevosita tinglovchilar doirasida tabiiy vaziyatda ijro mahoratidan bahramand bo'lish shartini ham qo'shimcha ravishda qayd qilmoqchimiz. Bu shartning zarur ekanligi televidenie, radio, fonogrammalar orqali doston ijrosi bilan tanishish natijasida aniq seziladi. Baxshi texnik vositalar (kamera, mikrofon) guvohligidan ko'ra bevosita tinglovchilar uchun tabiiy sharoitda doston ijro etganida o'zini erkin his qiladi, badihago'ylik qobiliyatini yaxshiroq ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Baxshi doston kuylayotganida o'zining ijrosidan o'zi zavqlanadigan payt bo'ladi. Tinglovchilar baxshi mahoratidan bahra olib ehtirosli ovozlari chiqarishadi. Ana shunday holatda baxshining qaynashi ro'y beradi. Tabiiy sharoitda qaynash tezroq amalga oshadi. Undan tashqari do'mbira to'ntarish odati ham bor. Ijrochi bir oz dam olish bahonasi bilan do'mbira to'ntaradi va xonadan havo olish uchun tashqariga chiqadi. Bu vaqtda tinglovchilar o'z atagan hadyalarini to'plab do'mbira yoniga qiyiqchaga solib qo'yishadi. Bu odat ham tabiiy ijro paytida oson va qulay bajariladi. Xullas, baxshi uchun ham, tinglovchi uchun ham oddiy, samimiy, tabiiy sharoitda doston aytish ma'qul hisoblanadi.

Shunday qilib, "Alpomish", Go'ro'g'li turkumidagi "Go'ro'g'lining tug'ilishi",

“Malika Ayyor”, “Ravshan” kabi o‘nlab asarlar, “Kuntug‘mish”, “Rustamxon”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam” kabilar xalq og‘zaki ijodidagi doston janriga mansub namunalardan bo‘lib, asrlar davomida el qalbidan samimiy hurmatga sazovor, shuhratga erishgan durdonalardir.

Dostonni baxshilar kuylaydilar. Baxshilar esa o‘z ustozlaridan maxsus dostonchilik sirlarini o‘rgangan san‘atkorlardir.

Hamma o‘zbek dostonchiligi an‘analarida hajman cheklanish kuzatilmaydi. Madaniy merosimiz xazinasida “Bozirgon”, “Sohibqironning tug‘ilishi” kabi kichik asarlar va ayni paytda, “Alpomish”, “Malika Ayyor”dek yirik dostonlar bor. Dostonlar hajmidagi nisbiy o‘lchov inobatga olinsa, do‘mbira chertib ijro etiladigan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryoda aytiladigan dostonlar hajmi Xorazm dostonlaridan ham, Farg‘ona vodiysi dostonlaridan ham kengligi bilan ajralib turadi. Hajman Farg‘ona vodiysidagilar ancha kichik hisoblanadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Hammamizga ma‘lumki, folklor – bu xalq ijodiyu xalqimiz tabiati, uning ruhiyatini folklor asarlaridek teran badiiy ifoda etuvchi namunalarni topish qiyin. Shunday ekan, o‘zligimizni, dunyo madaniyat va sivilizatsiyasi tarixi, bugunidagi munosib o‘rnimizni ko‘rsatish folklorni o‘rganish, targ‘ib etish bilan chambarchas bog‘liqdir. Yuqoridagi fikrlarimiz jamlanmasi ham talaba va magistr'larga folklorshunoslik fanining mohiyati, o‘rganish ob‘ekti va predmeti, tadqiqot metodlari, jahon folklorshunosligidagi yetakchi ilmiy maktablarining nazariyalari, o‘zbek folklorshunosligi tarixi bo‘yicha kerak bo‘luvchi ayrim manbaalarga ega bo‘lishlar mumkin va milliy o‘zlikni anglashdek ulug‘vor maqsadlarga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. J.Eshonqul, Folklor – millatning boqiy tarixi, Toshkent, Yoshlik jurnali,

2014, 8-son

2. K.Imomov, T.Mirzaev, B.Sarimsoqov, O.Safarov, O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi, Toshkent, O‘qituvchi, 2010
3. M.Saidov, O‘zbek dostonchiligida badiiy mahorat, Toshkent, Fan, 2019
4. M.Jo‘raev, Folklorshunoslik asoslari, Toshkent, Fan, 2019